

AYLANISH JISMLARI

Maftuna Husanboy qizi Rasulova

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani

1-son kasb-hunar maktabi Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644900>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aylanish jismlari tadqiq qilinadi. Aylanish jismlari mavzusini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: aylanish jismlari, shar, konus, pedagogik texnologiyalar.

ROTATING BODIES

Abstract. This article examines bodies of rotation. There are comments on the specific features of teaching the topic of rotating bodies.

Key words: rotating bodies, sphere, cone, pedagogical technologies.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТЕЛА

Аннотация. В данной статье изучаются вращающиеся тела. Имеются комментарии об особенностях преподавания темы вращающихся тел.

Ключевые слова: вращающиеся тела, сфера, конус, педагогические технологии.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'yektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar texnologiyalar: pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi; o'qituvchi o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi; o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi; o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi; o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi; pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'yektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar texnologiyalar: pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi; o'qituvchi o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi; o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi; o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi; o'quvchilarning o'z

imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi; pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.¹

Ta'limda pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi o'qitish tizimida o'quvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o'quvchilarni o'quv materiallarini shunchaki yod olishlaridan, avtomatik tarzda takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Shundagina o'quvchilar muhim hayotiy yutuq va muammolar, o'tiladigan mavzularning amaliyotga tatbiqi bo'yicha o'z fikriga ega bo'ladi, o'z nuqtai nazarini asoslab bera oladi. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Bizga maktab matematika kursidan yaxshi ma'lumki, “**Sferaga ichki va tashqi chizilgan ko'pyoqlar va aylanish jismlari**” mavzusidan oldin “Shar va uning kesimlari” mavzusi bilan o'quvchilar tanishib o'tgan. Biz o'tilgan mavzuni takrorlab olish uchun “Mosini top”, “Zinama zina”, “Aqliy hujum” metodidan foydalanib mavzuni takrorlab olishni tavsiya qilamiz.

Agar ko'pyoqning hamma uchlari shar sirtida yotsa, *ko'pyoq sharga ichki chizilgan* deyiladi (1-rasm). Shar esa ko'pyoqqa tashqi chizilgan deb yuritiladi. Ma'lum bo'lishicha, har qanday uchburchakli piramidaga yagona tashqi shar chizish mumkin. Shuningdek, to'g'ri prizmaning asosiga tashqi aylana chizish mumkin bo'lsa, bunday prizmaga tashqi shar chizish mumkin va aksincha. Agar ko'pyoqning hamma yoqlari shar sirtiga urinsa, bunday *ko'pyoq sharga tashqi chizilgan* deyiladi (2-rasm). Shar esa ko'pyoqqa ichki chizilgan deb yuritiladi. Ma'lum bo'lishicha, har qanday uchburchakli piramidaga yagona ichki shar chizish mumkin. Shuningdek, to'g'ri prizmaning asosiga ichki aylana chizish mumkin va prizma balandligi shu aylana diametridan iborat bo'lsa, bunday prizmaga ichki shar chizish mumkin va aksincha.

¹ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. Научно-образовательный электронный журнал. Выпуск №26 (том 6) (май, 2022)

Quyidagi munosabatlarning ham o'rinli bo'lishini mustaqil asoslang.

1. Asosiga ichki chizilgan aylana radiusi r_1 ga, asosidagi ikki yoqli burchagi α ga teng bo'lgan muntazam piramidaga r radiusli shar ichki chizilgan bo'lsa, $r = r_1 \sin \alpha / (1 + \cos \alpha)$ tenglik o'rinli bo'ladi.

2. Balandligi H ga, yon qirasi l ga teng bo'lgan muntazam piramidaga R radiusli shar tashqi chizilgan bo'lsa, $l^2 = 2HR$ tenglik o'rinli bo'ladi.

1-masala Muntazam piramidaga tashqi chizilgan sharining markazi uning o'qida yotishini isbotlang.

Isbot. Sharning O markazidan piramida asosi tekisligiga OA perpendikular tushiramiz (3-rasm).

X piramida asosining ixtiyoriy bir uchi bo'lsin. Pifagor teoremasiga ko'ra $AX^2 = OX^2 - OA^2 = R^2 - OA^2$ bo'ladi. Shunday qilib, AX kesmaning uzunligi piramida

asosining istalgan uchi uchun aynan bir xil. Bu esa A nuqta piramida asosiga tashqi chizilgan aylananing markazi ekanini anglatadi. Demak, sharining O markazi piramidaning o'qida yotadi.

Agar silindr asoslarining aylanalari shar sirtida yotsa, *silindr sharga ichki chizilgan* deyiladi (4-rasm), shar esa silindrga tashqi chizilgan deb yuritiladi. Agar shar sirti silindrning asoslari va yon sirtiga urinsa, *shar silindrga ichki chizilgan* deyiladi (5-rasm), silindr esa sharga tashqi chizilgan deb yuritiladi. Ma'lum bo'lishicha, silindrning yasovchisi asos diametriga teng bo'lsa, unga tashqi shar chizish mumkin. Shuningdek, quyidagi munosabatlarning ham o'rinli bo'lishini mustaqil asoslang.

1. Silindrga shar ichki chizilgan bo'lsa, silindrning o'q kesimi kvadrat va sharning radiusi silindr asosining radiusiga teng bo'ladi. Silindrning balandligi H , asosining radiusi R , ichki chizilgan shar radiusi r bo'lsa, u holda $H = 2r$; $R = r$.

2. Diagonali d ga teng bo'lgan silindrga R radiusli shar tashqi chizilgan bo'lsa, $d = 2R$.

Agar konusning uchi va asos aylanasi shar sirtida yotsa, *konus sharga ichki chizilgan* deyiladi (6-rasm), shar esa silindrga tashqi chizilgan deb yuritiladi. Agar shar sirti konusning asosi va yon sirtiga urinsa, *shar konusga ichki chizilgan* deyiladi (7- rasm), konus esa sharga tashqi chizilgan deb yuritiladi.

Ma'lum bo'lishicha, har qanday konusga ichki va tashqi shar chizish mumkin.

1. Asosining radiusi R ga, yasovchisi bilan asos tekisligi orasidagi burchagi α ga teng bo'lgan konusga r_1 radiusli shar ichki chizilgan bo'lsa, u holda $r_1 = R \sin \alpha (1 + \cos \alpha)$.

2. Balandligi H ga, yasovchisi l ga teng bo'lgan konusga R_1 radiusli shar tashqi chizilgan bo'lsa, u holda $l = 2HR_1$.

3. Asoslarining radiuslari R va r ga, balandligi H ga, yasovchisi l ga teng bo'lgan kesik konusga r_1 radiusli shar ichki chizilgan bo'lsa, u holda $H = 2r_1$ va $l = R + r$.

2-masala. Sharga tashqi chizilgan kesik konusning yasovchilari o'rtalaridan o'tuvchi tekislik bilan shu kesik konus hosil qilgan kesimning yuzi 4π ga teng. Kesik konusning yasovchisini toping.

Yechish. Kesik konus yasovchilari o'rtalaridan o'tuvchi tekislik uni doira bo'ylab kesadi. Bu doiraning radiusi r ga teng bo'lsin. Masalaning shartiga ko'ra $2 \leq r \leq 4$. Bu yerdan $r = 2$ ekanini topamiz. Kesik konusning o'q kesimida teng yonli trapetsiya hosil bo'ladi. Bu trapetsiyaning o'rta chizig'ini topamiz: $l = 2r = 4$. Kesik konus sharga tashqi chizilgani uchun trapetsiyaga ichki aylana chizish mumkin. Shu sababli trapetsiyaning yon tomoni x uning o'rta chizig'i l ga teng bo'ladi: $x = l = 4$.

Javob: 4.

3-masala Agar sferaning markazi $C(3; -2; 1)$ nuqtada va $K(2; -1; -3)$ nuqta unga tegishli bo'lsa, sfera tenglamasini yozing.

Yechish. Aylana radiusi

$$R = KC = \sqrt{(3-2)^2 + (-2+1)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18}$$

va izlanayotgan aylana tenglamasi $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 18$ bo'ladi.

Javob: $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 18$

4-masala. $A(2; -3; 5)$ va $B(4; 1; -3)$ sfera diametrining uchlari bo'lsa, sfera tenglamasini yozing.

Yechish. Diametr o'rtasi aylana markazi bo'ladi:

$$x_0 = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{2+4}{2} = 3; \quad y_0 = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-3+1}{2} = -1; \quad z_0 = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{5-3}{2} = 1; \quad O(3; -1; 1)$$

$$R = OA = \sqrt{(3-2)^2 + (-1+3)^2 + (1-5)^2} = \sqrt{1+4+16} = \sqrt{21}; \quad (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21.$$

Javob: $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$

5-masala Shardan tashqaridagi M nuqtadan uning sirtiga MN urinma o'tkazildi. M nuqtadan sharning sirtigacha bo'lgan eng qisqa masofa 6 ga, sharning markazigacha bo'lgan masofa 15 ga teng.

MN ning uzunligini toping.

Yechish. $MN^2 = MK \cdot MP = 6 \cdot (6+9+9) = 144; \quad MN = 12$

Javob: $MN = 12$

Xulosa.

Maktab o'quvchilariga Matematika darsining "Sirkul va chizg'ich yordamida yasash" mavzusini o'qitish jarayonida maqolada keltirilgan ma'lumotlardan foydalanish orqali darsning o'tilgan mavzuni takrorlash, yangi mavzuni bayon qilish, mavzu bo'yicha olingan bilimlarni mustahkamlash qismlarini samarali tashkil etish mumkin. Umuman darsni yanada samarali, natijador va qiziqarli qilib tashkil qilishda ta'limning turli interfaol usullaridan foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Марданова Ф.Я. Масалалар ечишда тенгсизликларнинг айрим тадбиқлари. Science and Education. **2:11** (2021), 50-56 бетлар. 2. Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students. Academy. **55:4** (2020)
2. Boboyeva M.N. Matematika darslarida innovatsion texnologiyalar. Science and Education. **2:11** (2021)
3. Бобоева М.Н. Олий математика фанида ҳосила мавзусини ўқитишда ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш. Science and Education. **2:11** (2021)
4. Бобоева М.Н., Асадова Р.Х. Логарифмик тенглама ва тенгсизликларни ечишнинг баъзи усуллари. Scientific progress. **2:2** (2021)
5. Бобоева М.Н., Хўжаева М.М. “Векторлар ва улар устида амаллар” мавзуси бўйича амалий машғулотлар учун “Домино” методи. Science and Education. **2:10** (2021).
6. Boboyeva M.N. Differensial hisobning iqtisodda qo'llanilishini takomillashtirish istiqbollari. **2:8** (2021), 476-485 бетлар.
7. Бобоева М.Н. Метод графического органайлера при изучении темы «Множества неотрицательных целых чисел». Проблемы науки. **63:4** (2021)
8. Boboyeva M.N. Maktablarda “matematika” fanini o'qitish va uni takomillashtirish istiqbollari. Science and Education. **2:8** (2021).
9. Курбонов Г.Г. Интерактивные методы обучения аналитической геометрии: метод case study. Наука, техника и образования. 2020. №8(72).
10. Kurbonov G.G. , Istamova D.S. The Role of Information Technology in Teaching Geometry in Secondary Schools. Scientific progress. **2:4** (2021).
11. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. Проектирование компьютерно- образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. Science and education. **2:8** (2021).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH